

Секція Право	
УДК 347.2	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-14
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Вплив псевдонімності біткоіна на здійснення цивільних прав фізичних та юридичних осіб

Володимир Логойда

доктор філософії, доцент кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський Національний Університет»
ORCID ID: 0000-0003-1261-909X
volodymyr.lohoyda@uzhnu.edu.ua

Анотація: Стаття присвячена проблемі впливу анонімної технічної природи класичних криптовалют на реалізацію та можливість судового захисту цивільних прав фізичних і юридичних осіб в різних цивільно-правових ситуаціях, таких як спадкування, поділ спільного майна подружжя, примусове стягнення криптовалютних активів в рахунок погашення заборгованості особи перед кредиторами тощо.

Автор на прикладі двох класичних криптовалют (Bitcoin та Monero) аналізує технічні аспекти можливості деанонізації користувачів криптовалют за допомогою заходів фінансового моніторингу, а також експертно-технічного аналізу поведінки користувачів у цифровому середовищі, яка може сприяти або навпаки – максимально ускладнювати встановлення реальних власників криптогаманців. Автором також надається загальний опис можливості використання відповідних доказів в судових та позасудових процедурах.

В результаті автор робить висновок про те, що ймовірність встановлення власника криптовалюти поза його волею є відмінною від нуля, зокрема для BTC, хоча результативність таких заходів залежить від технічного протоколу конкретної криптовалюти, юридичної та технічної поведінки її власника, рівня розвитку і ретельності застосування у конкретній країні законодавства у сфері фінансового моніторингу, наявності розвинутої системи експертних установ у галузі інформаційних технологій. Доведення обставин у такій категорії справ може здійснюватися як за допомогою документів, створених за наслідками заходів фінансового моніторингу, так і за допомогою висновків судових експертиз / експертних досліджень. Відтак, судовий захист цивільних прав учасників правовідносин у сфері обігу криптовалюти хоч і потребує глибоких фахових знань, але є теоретично можливим з використанням звичних способів судового захисту та стандартних процесуальних інструментів.

Ключові слова: криптовалюта, криптоактиви, біткоїн, криптогаманець, блокчейн, анонімність, приватний ключ, seed-фраза, вірогідність доказів.

Impact of bitcoin pseudonymity on the exercise of civil rights of individuals and legal persons

Volodymyr M. Lohoyda

PhD, Associate Professor

Department of Administrative, Financial and Information Law

Faculty of Law, Uzhhorod National University

ORCID ID: 0000-0003-1261-909X

Email: volodymyr.lohoyda@uzhnu.edu.ua

Abstract: The article is devoted to the problem of the influence of the anonymous technical nature of classic cryptocurrencies on the implementation and possibility of judicial protection of civil rights of individuals and legal entities in various civil law situations, such as inheritance, division of joint property of spouses, forced collection of cryptocurrency assets to repay a person's debt to creditors, etc.

Using the example of two classic cryptocurrencies (Bitcoin and Monero), the author analyzes the technical aspects of the possibility of de-anonymization of cryptocurrency users using financial monitoring measures, as well as expert and technical analysis of user behavior in the digital environment, which can facilitate or, conversely, make it as difficult as possible to detect the real owners of crypto wallets. The author

also provides a general description of the possibility of using relevant evidence in judicial and extrajudicial procedures.

As a result, the author concludes that the probability of detecting the owner of a cryptocurrency against his will is non-zero, in particular for BTC. However, the effectiveness of such measures depends on the technical protocol of a particular cryptocurrency, the legal and technical behavior of its owner, the level of development and thoroughness of the application of legislation in the field of financial monitoring in a particular country, and the presence of a developed system of forensic institutions in the field of information technologies. Proving the facts in such cases can be carried out both with documents resulting from financial monitoring measures and with conclusions from forensic examinations/expert studies. Therefore, judicial protection of civil rights of participants in legal relations in the field of cryptocurrency circulation, although it requires deep professional knowledge, is theoretically possible using the usual methods of judicial protection and standard procedural tools.

Keywords: cryptocurrency, crypto-assets, bitcoin, crypto wallet, blockchain, anonymity, private key, seed phrase, reliability of evidence.

Вступ

За даними *Global Crypto Adoption Index 2025*¹, що його щороку публікує аналітична компанія Chainalysis, Україна посіла 8-ме місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів, а в рейтингу, скоригованому на кількість населення – впевнено посідає першу сходинку. І такі провідні позиції (TOP-10) у сфері проникнення криптоактивів і, зокрема криптовалюти, Україна впевнено тримає вже понад десятиліття. Причин цьому багато: високий рівень цифрової грамотності населення та проникнення інформаційних технологій в життя суспільства, традиційно несприятливе регуляторне середовище в галузі валютних операцій, недовіра населення до банківської системи в умовах міжнародного (російсько-українського) збройного конфлікту, глибоко вкорінена звичка українського бізнесу та громадян країни до протидії податковому тиску з боку держави, широкі корупційні практики тощо.

В силу історичної першості чільне місце в списку активів українських громадян посідає біткоїн (надалі – BTC), як перша класична децентралізована віртуальна конвертована валюта. Власне, це загальносвітовий феномен – за даними порталу Coingecko² на момент написання цієї статті приблизна капіталізація всього крипторинку світу становить 2,5 трлн. \$, а домінація³ BTC на ринку знаходиться в діапазоні 58-61% при ціні даної монети – 77,8 тис. \$ за одиницю. Тобто для крипторинку BTC значить приблизно те саме, що для ринку валютного – долар США, а отже його важливість важко переоцінити.

Навколо ринкового майбутнього децентралізованих віртуальних валют і, зокрема BTC, вже друге десятиліття не вщухають запеклі суперечки політиків і економістів. Палітра думок максимально широка – від перспективного інструменту фінансової свободи майбутнього до спекулятивної інвестиційної бульбашки, яка невдовзі лусне, чи найбільшого шахрайства в історії світу, яке потягне за собою фінансову катастрофу для мільйонів людей по всьому світу. Але фактом залишається те, що класичні (тобто децентралізовані) криптовалюти, особливо BTC, є суттєвим (в сенсі загальної вартості) економічним активом як у світі в цілому, так і в Україні зокрема, а це значить, що права осіб, які ним володіють, повинні бути надійно захищені законодавством і судом.

Для належного захисту прав осіб, які володіють BTC, в умовах обмеженості законодавчого регулювання⁴ першочерговим завданням було здійснити правильну кваліфікацію криптовалюти як об'єкта цивільних прав, аби застосовувати до його правового регулювання належний цивільно-правовий інструментарій. Цьому питанню присвячений цілий ряд наукових публікацій, в т. ч. дисертація автора статті, захищена у 2022 році, однак базовий вплив здійснено внесенням у 2023 році змін до ст. 177 ЦК України і введенням в кодекс ст. 179¹, коли і криптовалюти, і інші види криптоактивів були узагальнені національним законодавством під спільною категорією «цифрові речі», з розповсюдженням на них правового статусу речей (крім випадків несумісності такого статусу з окремими приписами законодавства або сутністю конкретної цифрової речі). Щоправда, коректність проведеної правової кваліфікації, а головне – її остаточність в світлі планованих законодавчих змін при гармонізації українського законодавства з *acquis* ЄС, є дискусійною.

¹ URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/#top-20>

² URL: <https://www.coingecko.com/uk/charts>

³ тобто її питома вага поміж інших криптоактивів (прим. авт.)

⁴ Станом на момент написання статті Закон України «Про віртуальні активи» №2074-IX від 17.02.2022 вже був двічі змінений, однак так досі і не набув чинності (прим. авт.)

Проте, не дивлячись на наявний тимчасовий законодавчий консенсус щодо юридичної природи криптовалюти, існуючого правового регулювання, навіть з перспективою майбутнього вступу в силу Закону України «Про віртуальні активи», все одно недостатньо для вичерпної відповіді на всі життєві питання, які виникають у зв'язку з обігом криптовалют. Одним з таких питань є оцінка впливу анонімної технічної природи криптовалюти на реалізацію цивільних прав фізичних та юридичних осіб в різних цивільно-правових ситуаціях. Одним з основних питань у цьому зв'язку є: «Як довести право власності особи на криптовалюту для цілей її успадкування, поділу спільного майна подружжя, звернення стягнення по боргах тощо, якщо реальний власник не співпрацює, а технічні особливості криптовалюти сприяють анонімізації користувача криптогаманця?» Подібних життєвих ситуацій чимало і вони, безперечно не обмежуються вищезазначеним переліком юридичних питань.

Метою даної статті, таким чином, є дослідження способів і юридичних наслідків деанонімізації суб'єктів, які здійснюють використання криптовалюти. Успішне вирішення зазначеної проблеми є важливою передумовою для захисту цивільних прав учасників правовідносин у галузі обігу криптовалюти, хоча саме по собі воно проблему цього захисту не вирішує – для цього потрібно також розв'язати другу важливу проблему, а саме: як забезпечити (і чи це можливо) примусовий доступ до криптогаманця, на якому зберігається криптовалюта, за рішенням суду, нотаріуса, іншого уповноваженого органу в умовах відсутності згоди власника (через його смерть, іншу причину відсутності або свідому протидію). Але це вже буде предметом розгляду окремої статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика, з огляду на її актуальність, знаходиться у фокусі уваги цілого ряду вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин у сфері обігу криптовалют в контексті анонімного або квазі-анонімного характеру даної технології, а також безпосередньо технічні аспекти анонімізації власників класичних криптовалют вивчалися і продовжують вивчатися цілим рядом представників науки, насамперед зарубіжними вченими, такими як: Buterin V., Illum J., Nadler M., Schär F., Soleimani A. [1], Nardelli M., De Sclavis F., Iezzi M. [2], Pocher N. [3] та ін. Разом з тим, має місце брак наукових розвідок щодо даного аспекту у вітчизняній науці (в контексті національного законодавства та судової практики), що і викликає необхідність розпочати заповнення даної прогалини.

Результати

Для правильного розуміння суті проблеми слід зробити короткий екскурс в технічні аспекти функціонування класичних криптовалют, зокрема BTC. Технічною базою для функціонування криптовалюти є т. з. блокчейн, тобто технологія розподіленого реєстру (DLT)⁵, яка дозволяє за допомогою ряду онлайн-сервісів бачити відкриту історію всіх транзакцій з кожною одиницею криптовалюти і, таким чином, підтверджувати її достовірність. Доступ до записів у блокчейні (по суті, до Вашої криптовалюти) забезпечується за допомогою т. з. криптогаманців (crypto-Wallet), тобто програмних або програмно-апаратних можливостей, які дозволяють безпечно здійснювати операції з криптовалютою (зберігати, отримувати, надсилати) за допомогою криптографії - використання пари відкритого і приватного ключів.

Відкритий ключ – це по суті адреса криптогаманця (WalletID), що використовується для отримання криптовалюти від інших користувачів, тоді як приватний – це секретний код, який дає доступ до гаманця і втрата якого означає втрату активів. Є певні технічні можливості для відновлення доступу до криптогаманця при втраті приватного ключа (т. з. seed-фраза з 12 чи 24 слів), але при втраті і її доступ до активу буде втрачено безповоротно – сама криптовалюта в системі залишиться, але добратися до неї і використати її буде технічно неможливо при сучасному розвитку технологій через досить надійну систему криптографічного захисту (принаймні протягом розумного часу). Таким чином, володіння приватним ключем до криптогаманця є критичним і означає фактичне володіння самим активом, тому законодавство різних країн, зокрема і України, встановлює презумпцію того, що таке володіння і є свідченням права власності (титолом) на криптовалюту, яка у такому гаманці зберігається (ст. 6 Закону України «Про віртуальні активи»). Винятками з цього правила є зберігання приватного ключа іншою особою (не власником криптоактиву) за договором з власником або в силу закону чи рішення суду. Окремим винятком є неправомірне набуття приватного ключа, але тут вже діють правила спростовуваної презумпції, тобто таку неправомірність потрібно доводити.

Хоча історія транзакцій з криптовалютою є публічною і технічно не може бути скоригована (в чому і полягає гарантійне значення DLT як заміника центрального адміністратора будь-якої платіжної системи), але сам блокчейн не містить даних власника тієї чи іншої суми криптовалюти (імені,

⁵ distributed ledger technology (англ.).

прізвища, адреси, ідентифікаційного коду чи інших ідентифікаторів). Відтак, має місце т. з. псевдонімність класичної криптовалюти – персональні дані в самій технології блокчейн недоступні, але історію операцій і адресу місця зберігання активу може бачити будь-хто. Від анонімності, тобто повної таємниці імені власника, псевдонімність класичної криптовалюти відрізняється тим, що цілим рядом методів і доказів (про що буде сказано нижче) конкретний криптогаманець може бути пов'язаний з певною особою з тим чи іншим ступенем вірогідності.

Отже, псевдонімність криптогаманця в сукупності з тим, що доступ до нього можливий лише з використанням приватного ключа, який є, як правило, лише у титульного володільця цифрової речі, викликає логічне запитання: яким чином залучати криптовалюту в цивільний обіг тоді, коли пряма воля власника на це відсутня? Це питання має дві складові: як встановити, кому в принципі належить криптогаманець (1) і як сторонній особі законно фізично добратися до вмісту криптогаманця в цілях примусового виконання закону чи договору (2). Відповідь на сукупність цих питань дасть можливість надійно забезпечити можливість успадкування криптоактивів, їх примусове стягнення, притягнення винних осіб до цивільно-правової відповідальності⁶, забезпечити справедливий поділ спільного майна подружжя при розлученні та реалізацію інших цивільних прав учасників приватно-правових відносин і їх ефективний судовий захист. Як вже було сказано вище, перше питання є предметом розгляду даної статті, тоді як друга проблема висвітлюється автором в окремій публікації.

Базовою проблемою тут є те, що судам складно достовірно встановити приналежність криптогаманця конкретній особі, якщо тільки він не прив'язаний до верифікованого облікового запису (рахунку) на певній офіційній платформі, адміністратор (оператор) якої є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. В такому разі встановлення факту належності криптогаманця певній особі буде вимушено тісно пов'язане з концепцією належності, допустимості і вірогідності доказів. Технічні прийоми співвіднесення криптогаманця з певною фізичною чи юридичною особою станом на початок 2026 року виглядають наступним чином:

✓ Застосування процедур фінансового моніторингу на точках входу чи виходу в / з криптоактиву (т. з. процедура KYC⁷). Більшість власників криптовалюти використовують в якості технологічних платформ для зберігання криптоактивів спеціальні криптобіржі та інші провайдери послуг з віртуальними активами (VASP⁸). Згідно з правилом «Travel Rule», запровадженим FATF⁹ у 2019 році, при значних транзакціях між різними провайдерами вони повинні обмінюватися інформацією про ініціатора і отримувача платежу у криптовалюті (яких при реєстрації на криптоплатформі вони попередньо ідентифікували, оскільки це вимога законодавства про фінансовий моніторинг). Аналогічно і у випадку проведення операцій в рамках однієї криптобіржі, наприклад Binance, інформація від платформи може бути витребувана судом чи правоохоронними органами шляхом надіслання відповідного запиту. Це повністю справедливо не лише для обміну криптовалюти на інші криптовалюти, але і при виході з криптовалюти у фіатну валюту (тобто продажу криптовалюти за гроші, що є законним засобом платежу у даній місцевості). Таким чином, доказом належності криптогаманця певній особі тут буде офіційний документ від криптоплатформи (відповідь на запит суду, правоохоронного органу, нотаріуса чи іншої уповноваженої особи тощо). Даний спосіб є технічно найпростішим і юридично найнадійнішим, тому активно запроваджується в законодавство різних країн світу, в т. ч. США, Великобританії і країн ЄС.

✓ Ідентифікація за метаданими і IP-адресою. Проведення операцій з криптовалютою потребує приєднання до мережі Інтернет. У разі невикористання власником криптогаманця спеціального програмного анонімайзера (типу VPN¹⁰, Tor¹¹ або подібних технологій) провайдер послуг Інтернет може ідентифікувати місцезнаходження власника криптогаманця. Проте, такий спосіб не є юридично достовірним, оскільки теоретично одним і тим самим комп'ютером чи іншим засобом доступу до мережі можуть скористатися різні особи, що має суттєве юридичне значення (навіть якщо це різні члени однієї і тієї самої сім'ї). Тобто тут вірогідність доказів буде дуже умовною і така ідентифікація може бути взята до уваги судом швидше у сукупності з іншими доказами по справі.

⁶ Власне, і до юридичної відповідальності інших видів, але це вже виходить за межі теми даної статті (прим. авт.)

⁷ Know Your Client (англ.) - «знай свого клієнта».

⁸ Virtual Assets Service Provider (англ.)

⁹ Financial Action Task Force on Money Laundering (*Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей* - укр.)

¹⁰ Virtual Private Network (англ.)

¹¹ The Onion Router (англ.) – буквально «цибулевий маршрутизатор», реально у значенні «багатошаровий маршрутизатор», що є вказівкою на технологічну особливість роботи програми (прим. авт.)

✓ Аналіз операцій з криптогаманцями (т. з. кластерний аналіз). Цей спосіб є суттєво надійнішим, але потребує застосування спеціального програмного забезпечення, що в юридичному сенсі повинно дістати оформлення у вигляді висновку судової експертизи / експертного дослідження з подальшим використанням даного доказу в суді чи інших юридичних процедурах. Суть його полягає в тому, що спеціалізована програма, в т. ч. з використанням елементів штучного інтелекту, аналізує великі масиви даних по проведених операціях у даній криптовалюти (наприклад, BTC) і знаходить ситуації, коли власник криптогаманця колись його використовував у відносно публічних операціях (оплатив товар з доставкою на конкретну адресу, яка може співвідноситися з адресою особи, зазначеною, скажімо, у соціальних мережах, або виводив кошти з криптогаманця на якийсь свій публічний рахунок чи обліковий запис). Програмне забезпечення виявляє таким чином ймовірного реального власника криптогаманця і чим більше буде таких ситуацій, тим більшою буде вага такого доказу з точки зору його вірогідності (в розумінні цивільно-процесуального чи господарсько-процесуального законодавства). Проте подібного роду електронні докази і їх закріплення (дослідження) експертним шляхом потребують подальшого оформлення належним юридичним документом, наприклад, відповідним рішенням суду.

В контексті цього способу також має прикладне значення і т. з. спосіб «розплутування міксерів», тобто аналіз змішувальних операцій з криптовалютами. Спеціальні сервіси, такі як Tornado Cash, допомагають підвищенню рівня конфіденційності транзакцій шляхом отримання коштів від багатьох відправників, перемішування їх у спільному кошику і видачі випадкових монет на необхідну суму іншим адресам. За великим рахунком це є певним технічним аналогом процедури відмивання коштів. Проте сучасне програмне забезпечення через використання статистичного та ймовірнісного методів (кластеризація адрес, аналіз обсягів і часу операцій, використання ланцюга найімовірніших відповідностей тощо) дозволяє провести зворотні дії (розплутати змішування) і таким чином побудувати ймовірнісну модель доведення, що певний гаманець з великою ймовірністю може належати певній особі. Тут знову ж таки потрібно вести розмову про вірогідність доказів в розумінні процесуального законодавства, проведення судової експертизи чи експертного дослідження та підкріплення ситуації додатковими доказами типу поведінкових моделей, IP-адрес, логів криптоплатформ тощо, аби зробити юридичний висновок про підтвердження належності того чи іншого криптогаманця тій чи іншій конкретній особі.

✓ Евристичний аналіз поведінки користувача. Це якраз і є той самий вищевказаний поведінковий патерн, побудований на методи аналізу за допомогою спрощень і припущень (здогадок). Він не дає 100% юридичної гарантії, тому не вважається прямим доказом, але може мати значення як доказ побічний і в цій ролі схилити суд до певної думки на основі концепції вірогідності доказів. Кожна людина має не лише свій рукописний почерк, але і почерк цифровий – тобто певні закономірності поведінки у віртуальному світі, такі як: типові суми переказів криптовалюти, частота транзакцій, час активності в мережі і т. п. Аналіз таких закономірностей дозволяє з певною ймовірністю ідентифікувати таку особу.

Таким чином, застосування цілого ряду прийомів і методів, як фінансово-юридичного, так і інформаційно-технічного характеру може дозволити провести з тим чи іншим ступенем вірогідності ідентифікацію власника криптогаманця, що дозволяє здійснити наступне належне документальне закріплення даного юридичного факту (як правило, в суді, хоча і не тільки) в цілях спадкування криптовалюти, звернення примусового стягнення на активи, що знаходяться на криптогаманці, поділу спільного майна та в інших юридично значимих ситуаціях. Це означає, що повна анонімність того ж BTC є міфом – технічно необережні користувачі і зростаюча суворість законодавства про фінансовий моніторинг останнім часом зробили класичну криптовалюту швидше не анонімною, а псевдонімною, що відкриває шлях до судового захисту прав учасників цивільного обігу.

На завершення слід зробити зауваження, що наведені міркування стосовно вищевказаної псевдонімності справедливі для головної класичної криптовалюти – BTC (її технічного протоколу), що відображено і в назві статті. Автор приділив увагу саме їй з огляду на вищевказану домінацію даної монети на крипторинку. Це, однак, не значить, що боротьба за деанонімізацію інших криптовалют (чи проти неї) завершена, оскільки існує цілий ряд технічних заходів боротьби з прозорістю відповідних транзакцій, залежно від виду криптоактивів.

Для прикладу можна дуже коротко (з огляду на обмеження теми статті) розглянути підходи до анонімності транзакцій криптовалюти Монего (XMR), яка також є децентралізованою, тобто класичною, криптовалютою. Анонімність її транзакцій будується на чотирьох основних технічних рішеннях:

1. Кільцеві підписи, тобто приховування відправника коштів - ця технологія приховує справжнє джерело коштів, змішуючи публічний ключ відправника з іншими ключами ("декоями"), взятими з блокчейну¹². Коли власник криптовалюти робить транзакцію, вона підписується групою користувачів (стандартно – 16, хоча це можна змінити). Сторонній спостерігач, таким чином, бачить групу можливих підписантів, але не може математично визначити, хто саме з них ініціював переказ.

2. Стелс-адреси, тобто приховування отримувача коштів – у цьому випадку використовуються одноразові адреси для кожної транзакції, що розриває зв'язок між публічною адресою гаманця та записами у блокчейні¹³. Унікальна тимчасова адреса у даному випадку створюється для конкретного переказу відправником на основі публічного ключа отримувача і лише отримувач за допомогою свого приватного ключа перегляду (view key) може виявити та "розблокувати" ці кошти. Як результат, створюється неможливість відстеження загального балансу і кількості транзакцій конкретного гаманця.

3. Приховування суми транзакцій – тут технічний протокол робить суму невидимою для будь-якої сторонньої особи, окрім учасників транзакції. Замість відкритих цифр використовуються т. з. зобов'язання Педерсена (Pedersen Commitments) — математичні докази того, що сума вхідних коштів дорівнює сумі вихідних (щоб уникнути створення монет "з повітря"), без розкриття самих значень.¹⁴

4. Мережева анонімність – у даному випадку йдеться про протокол поширення транзакцій з криптовалютою у P2P-мережі, який захищає IP-адресу користувача. На першому етапі (т. з. «фаза Stem») транзакція передається випадковим чином через кілька вузлів по ланцюжку, не розголошуючись усій мережі. На другій стадії (т. з. фаза «Fluff») після кількох кроків транзакція раптово "розлітається" по всій мережі від імені випадкового вузла. Як результат, аналізатори мережі не можуть вирахувати вузол-джерело за часом появи транзакції.¹⁵

Є і ряд інших технічних особливостей для максимального захисту анонімності при використанні криптовалюти XMR, зокрема використання технологій Tor або I2P. Свої особливості захисту анонімності користувачів мають і інші класичні криптовалюти. Проте, на відміну від BTC, який в принципі є не на 100% конфіденційний і щодо якого (з огляду на його домінацію) вже діє принцип «too big to fall»¹⁶, проти таких активів фінансові регулятори по всьому світу ведуть досить жорстку адміністративну боротьбу з посиленням на необхідність протидії злочинності, ухиленню від виконання регуляторних вимог та загрозам національній безпеці.

Висновки

При створенні класичних криптовалют в них закладалася ідея повної свободи обігу, вільного від адміністративних обмежень, стягнень, накладення і реєстрації публічних або приватних обтяжень, що потребувало поєднання анонімності користувачів і одночасної прозорості операцій. Це забезпечувалося як досягненнями у галузі математики та криптографії, що лягли в основу моделі криптовалют, так і додатковими технічними заходами, що були розроблені додатково вже в процесі широкого використання криптовалют учасниками цивільних правовідносин. Проте, безумовні плюси подібної технології і фінансової свободи, що нею надається, неминуче вступають в суперечність з потребами тих же учасників цивільного обігу, що виникають при реалізації їх цивільних прав чи потребі їх захисту, зокрема в питаннях спадкування, виконання цивільних зобов'язань, поділі спільного майна тощо.

У таких випадках має місце потреба у юридичному підтвердженні права власності особи на криптовалюту, яка знаходиться на тому чи іншому конкретному криптогаманці. Подібне підтвердження може бути забезпечено, залежно від обставин справи, в судовому або позасудовому (зокрема адміністративному) порядку за допомогою ряду заходів фінансово-юридичного (зокрема документи, що створюються завдяки заходам фінансового моніторингу) або технічно-аналітичного (зокрема висновки судових експертиз та експертні дослідження) характеру. Результативність таких заходів залежить від технічного протоколу конкретної криптовалюти, юридичної та технічної поведінки її власника, рівня розвитку і ретельності застосування у конкретній країні законодавства у сфері фінансового моніторингу, наявності розвинутої системи експертних установ у галузі інформаційних технологій.

¹² URL: <https://www.discrypt.cat/ring-signatures-in-monero/>

¹³ URL: <https://maui.hawaii.edu/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Monero.pdf>

¹⁴ URL: <https://web.getmonero.org/ru/resources/moneropedia/ringCT.html>

¹⁵ URL: <https://www.cypherpunktimes.com/the-stealth-revolution-how-dandelion-redefines-anonymity-in-crypto/>

¹⁶ Завеликий, аби впасти (англ.)

Загальний висновок полягає в тому, що ймовірність встановлення власника криптовалюти поза його волею є відмінною від нуля, зокрема і для BTC, а відтак, судовий захист цивільних прав учасників правовідносин у сфері обігу криптовалюти хоч і потребує глибоких фахових знань, але є теоретично можливим з використанням звичних способів судового захисту та стандартних процесуальних інструментів.

Список використаних джерел:

1. Buterin V., Illum J., Nadler M., Schär F., Soleimani A. *Blockchain privacy and regulatory compliance: Towards a practical equilibrium*. Blockchain: Research and Applications. Elsevier, 2024.
2. Nardelli M., De Sclavis F., Iezzi M. *A Hitchhiker's Guide to Privacy-Preserving Cryptocurrencies: A Survey on Anonymity, Confidentiality, and Auditability*. arXiv.org, 2025.
3. Pocher N. *Distributed ledger technologies between anonymity and transparency: AML/CFT regulation of cryptocurrency ecosystems in the EU*. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2023.
4. The 2025 Global Crypto Adoption Index Top 20. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/#top-20>
5. Графіки глобальної капіталізації ринку криптовалют. URL: <https://www.coingecko.com/uk/charts>
6. Ring Signatures in Monero. URL: <https://www.discrypt.cat/ring-signatures-in-monero/>
7. Mario Canul & Saxon Knight. Introduction to Monero and how it's different. URL: <https://maui.hawaii.edu/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Monero.pdf>
8. Moneropedia. URL: <https://web.getmonero.org/ru/resources/moneropedia/ringCT.html>
9. Joao Paulo Sant'Anna da Silva. The Stealth Revolution: How Dandelion++ Redefines Anonymity in Crypto. URL: <https://www.cypherpunktimes.com/the-stealth-revolution-how-dandelion-redefines-anonymity-in-crypto/>

References

1. Buterin, V., Illum, J., Nadler, M., Schär, F., & Soleimani, A. (2024). Blockchain privacy and regulatory compliance: Towards a practical equilibrium. *Blockchain: Research and Applications*. Elsevier.
2. Nardelli, M., De Sclavis, F., & Iezzi, M. (2025). A hitchhiker's guide to privacy-preserving cryptocurrencies: A survey on anonymity, confidentiality, and auditability. *arXiv*.
3. Pocher, N. (2023). Distributed ledger technologies between anonymity and transparency: AML/CFT regulation of cryptocurrency ecosystems in the EU. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
4. Chainalysis. (2025). The 2025 global crypto adoption index top 20. <https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/#top-20>
5. CoinGecko. (n.d.). Cryptocurrency market capitalization charts. <https://www.coingecko.com/uk/charts>
6. Discrypt. (n.d.). Ring signatures in Monero. <https://www.discrypt.cat/ring-signatures-in-monero/>
7. Canul, M., & Knight, S. (2019). Introduction to Monero and how it's different. <https://maui.hawaii.edu/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Monero.pdf>
8. GetMonero. (n.d.). Moneropedia: RingCT. <https://web.getmonero.org/ru/resources/moneropedia/ringCT.html>
9. Sant'Anna da Silva, J. P. (n.d.). The stealth revolution: How Dandelion++ redefines anonymity in crypto. <https://www.cypherpunktimes.com/the-stealth-revolution-how-dandelion-redefines-anonymity-in-crypto/>